

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОБЛЕМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РИТЕЙЛЕ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

ВОЗИЯНОВ Д.Э.,

канд. экон. наук, доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ особенностей, связанных с пониманием сути маркетинга в цифровую эпоху; исследованы инструменты цифрового маркетинга, выявлены проблемы его применения.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, ритейл, торговая сеть, инструменты.

DIGITAL MARKETING: ANALYSIS OF FEATURES, TOOLS AND PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION IN RETAIL OF THE DIGITAL ERA

VOZIYANOV D.E.,

candidate of economic sciences,

associate professor

SO PHE «Donetsk National University of Economics

and Trade named after Mikhail Tugan-

Baranovsky»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyses the features related to understanding the essence of marketing in the digital age; digital marketing tools have been investigated, problems of its application have been identified.

Keywords: digital marketing, retail, retail chain stores, tools.

Постановка проблемы. Достижения техники и технологий всегда дает новые возможности и несет с собой новые проблемы, т.е. институциональный подход должен всегда учитываться руководителями и собственниками бизнеса. За фасадом возможностей и умений, и навыков специалистов – надо уметь распознать – специалиста, обеспечить его лояльность, а лучше –

приверженность. И это – проблема. Алгоритмы пишут люди исходя из целеполагания и решаемых задач. Меняются инструменты, но сущность людей не меняется. Сущность бизнеса и конкуренция просто переходят на новый уровень, начинается новый виток в развитии и конкуренции – где побеждает сильнейший, а теперь еще и умнейший.

В физическом мире все более прозрачно и менее массово. Понятное становится обыденным и перестает быть интересным и «нравится» человеку – это его природа. Теперь прослеживается тенденция на углубление персонализации, а цель та же – добиться другими средствами, но подчинения и управляемости для получения прибыли корпорациями новой эры. Бизнес быстро реагирует на все новое – это также его природа. Настоящие бизнесмены научились видеть и использовать в собственных целях эффект «новизны». Новые возможности, новые инструменты, но старые задачи – получение прибыли при меньшем сопротивлении потребителей, их абсолютной подчиненности. Пробуются разные варианты, в глобальном масштабе проводятся различные социальные эксперименты, но проблема остается – это человек, человеческий фактор, а точнее человеческая составляющая: человек глупый – трудно, умный – сложно (причем на любом уровне – производство, управление, потребление).

Анализ исследований и публикаций показал, что исследованию розничной торговли, работы торговой сети, как современного формата, маркетингу, аспектам взаимосвязи психологии и экономики посвящены работы К.А. Терещенко [1], Ф. Котлера [2], С. Делавинья [3]; Г. Саймона [4], вопросам развития новой эры маркетинга, среды его функционирования, технологиям и инструментам – Ю. Фуколовой [5], Н.Ю. Возияновой, М.А. Гончаренко, А.А. Поповой [6,7], М. Бхуптани, Ш. Морадпур [6], А.Н. Германчук, М.В. Войтюк-Ченакал [9,10].

Цель статьи. Провести анализ особенностей, инструментов и определить проблемы реализации цифрового маркетинга в цифровую эпоху.

Изложение основного материала. Часто цифровой маркетинг трактуют как «...комплексное продвижение группы товаров или услуг, которое использует цифровые технологии для достижения целей» [11], иногда его суть упрощают до Интернет-маркетинга, что не верно, т.к. возможности, связанные с использованием «цифры» гораздо шире. Например, рекламные объявления и ролики

на табло в аэропортах; использование QR-кодов на ценниках в магазинах, на страницах периодических изданий и др. инструменты и их комбинации, способные привлечь внимание потребителя, пользователя-покупателя, и прокладывающие путь к нему и его «кошельку» с использованием «цифры».

Новейшие достижения науки, техники и технологий, быстро выстраивающиеся в повседневную жизнедеятельность общества, естественным образом, затрагивают все сферы жизни современного человека. Ускоряется темп жизни, те или иные «блага» становятся обыденными, но неизменным остается стремление человека (личности) к удовлетворению потребностей и желаний, обеспечению безопасности в узком и широком смысле. На первое место выдвигается человек – с его ограниченной рациональностью по Г. Саймону [4]. По поводу действий человека, для их рационализации нужны институты, которые устанавливаются на разных уровнях: общечеловеческом, государственном, уровне предприятий, межличностного общения. В связи с этим функционируют ряд межгосударственных, общественных и иных организаций, входящих в выстраиваемую в обществе систему управления (например, ООН, ЮНЕСКО и др.), чтобы выработать определенный взгляд и систему правил и механизмов их реализации, структурирующих процесс управления на том или ином уровне (глобальном, наднациональном и др.). Без правил, как на дороге, двигаться будет весьма проблематично или невозможно вообще. В бизнесе, маркетинг не является исключением. Его также можно охарактеризовать и как институт (где есть свои нормы и правила, механизмы их реализации, гаранты и ответственность за их нарушения), направленные на максимальное удовлетворение желаний конкретного человека, групп пользователей/покупателей, целевой аудитории и т.п. для обеспечения получения прибыли от осуществляемой субъектом маркетинга деятельности. В цифровую эпоху изменились средства, инструменты, но не цель бизнеса – получение прибыли. Следовательно, содержание остается прежним, но изменения затрагивает форму управления, воздействия на объект управления, согласно достижениям технико-технологического прогресса. При этом базовой основой любого управления остается институционально оформленный системный подход, на основе которого должен выстраиваться коммуникационный процесс с обратной связью.

Цифровой маркетинг – деятельность, направленная на получение максимально возможного (в тех или иных условиях субъекта маркетинговой деятельности) результата (обычно – прибыли) через максимизацию полезности при его достижении для всех участвующих в процессе сторон на основе использования возможностей цифровых технологий.

Учет человеческого фактора – важная и сложная задача. Человек подвержен смене настроений (личностных и общественных), ориентиров; ему присуще непостоянство в мыслях, желаниях и действиях; его еще называют «черным ящиком». И задача маркетологов его раскрыть, удовлетворить желания, предугадать их. В этой связи возрастает роль информации, и анализа, как инструмента сбора и обработки данных для принятия управленческих решений по достижению цели деятельности того или иного предприятия.

Противоречивость человеческой природы проявляется в том, что сам будучи непостоянным, его тянет к «постоянству» (некой определенности, понятности действий и шагов), «простоте», «доступности» предлагаемых решений по удовлетворению его запросов и желаний, чему и должен способствовать современный маркетинг. В своей массе человек существо общественное, при том, что он хочет персонального внимания, «свободы» выбора и действий. Опять это может дать маркетинг – видимость, общение «свободы» выбора, порядка действий и др., например, через использование нативности в рекламе, информировании, инструктировании и т.п.

Нативный в словарном определении – «естественный», «неизменный» [12], т.е. если речь идет о рекламе или инструкции, то изложение формируется таким образом, что целевой объект (это может быть некий продукт – товара/услуга; требуемое действие и т.п.) как бы «встраивается» в контекст, создавая при этом иллюзию самостоятельного выбора для реципиента информации. Осуществляется при этом скрытое (непрямое/косвенное) управление человеком, создаются условия, при которых человек не «чувствует» принуждения, управляющего воздействия со стороны транслятора информации. Все зависит от умственных и когнитивных способностей персоналии (конкретного человека – реципиента информации). В маркетинге достижение желаемого результата, например, факта покупки товара/услуги,

может достигаться через прямое/не прямое указание на желательность и порядок действий.

Человек, как составляющая системы – самая большая ценность и проблема в управлении и коммуникациях. Автоматизация и техника – хорошо, но техника не требует еды, не привержена моде, с техникой нет смысла торговаться; зато через автоматизацию решений – легко отслеживать и предвидеть решения в бизнесе и для бизнеса – это лишь вопрос целеполагания, присущего человеку (собственнику, руководителю), опять же написания человеком, согласно решаемым задачам алгоритмов для машин – компьютеров. Но возникает проблема, связанная со степенью использования машин – компьютеров, а именно – машинным обучением (это один из самых проблемных вопросов – самообучающиеся машины, могут считать «вирусом» самого человека).

Анализ ранее проведенных исследований [7-3,6-10] показал, что маркетинг в новую эру цифровизации, его сущность требует уточнения. Обычно, под маркетингом принято понимать деятельность субъекта на рынке по достижению воздействия на потребителя с целью осуществления последним (потребителем) покупки предлагаемого продукта (товара/услуги).

Считаем, что это верно, но это лишь понятная, видимая часть уже усвоенного понятия маркетинга (от англ. market – рынок) и его важности для руководителей современных предприятий. Так как все действия, осуществляемые предприятиями по доведению продукта до потребителя, на рынке в видимом спектре задействованы, а реципиент информации – человек, принимающий решения, то целесообразно более глубоко исследовать природу самого маркетинга, как инструмента такого воздействия.

В йоге существует понятие – нестабильный ум, которое обозначается термином markota/marketa (тот же корень, но разный смысл, а следовательно, и будущий порядок действий). Оно характеризует состояние ума человека, который, подобно, приматам подражает действиям, т.е. «обезьянничает». С нашей точки зрения именно достижение тем или иным способом, при помощи различных инструментов и технологий, желания человека обладать чем-либо, подражая другим и является важнейшей составляющей и характеристикой современного маркетинга, что было скрыто в невидимой части определения маркетинга. То есть целью маркетинга становится достижение результата за счет

уменьшения сопротивления ума и перевод его в нестабильное состояние, когда человек перестает сопротивляться (оценивать), а следует инстинктам и желаниям, формируемым маркетологами, чтобы достичь стадного эффекта подражания в чем-либо, а именно исходя из решаемых задач конкретного маркетолога и предприятия в целом. В этой связи, косвенным подтверждением наших выводов, является использование в маркетинговых целях техник НЛП (нейролингвистического программирования), проведение исследований по психотехнологиям продажи товаров, позволяющих воздействовать на целевую аудиторию через доведения до трансового состояния; исследований в части возможности применения массового гипноза и т.п. (например, распродажи – «черная пятница» - массовый гипноз и поддержание гипнотического состояния на временном отрезке и т.п.). В этой связи особую значимость приобретают междисциплинарные исследования (например, в сфере медицины и экономики).

В исследованиях Л.В. Куликова отмечено, что «...появление гипнотического состояния чаще возникает не на уровне эмоции запугивания и страха, а, наоборот, на уровне «максимального благоприствования», максимального доверия к гипнологу. И даже самая глубокая гипнотическая внушаемость является также нормальной естественной психической реакцией, проявлением нормально повышенной в данный момент восприимчивости. В свою очередь такое повышение восприимчивости связано с действием определенных сознательно-бессознательных установок» [13]. В маркетинге – через достижение узнаваемости товара или бренда, обеспечение со стороны покупателя состояния лояльности, приверженности.

В ряде исследований, особенно западных, делается акцент на необходимости персонификации, персонифицированной работы с покупателем, клиентом через звонки, оповещение и другие больше технические процедуры работы. Полагаем, что речь должна идти о персонификации работы с человеком, на уровне работы с его подсознанием, именно в этом видим перспективу работы маркетологов, рост роли и значимости профессионалов в этом направлении деятельности. Следовательно, актуальным является вывод по результатам исследований Ю. Фуколовой о том, что «...автоматизация и другие тренды в течение нескольких лет коренным образом изменят не только маркетинг, но и структуру занятости в маркетинге. От специалистов сегодня ждут digital-компетенций, навыков работы с контентом и аналитикой, владения

базовым техническим инструментарием, есть много других требований. И скорее всего, в ближайшие три-пять лет маркетинговая функция кардинально обновится» [5].

Проблемы реализации персонифицированного подхода к потребителю-покупателю, а также оценивания результатов остаются актуальными и в новую эру цифрового маркетинга. Общеизвестный подход оценке эффективности – соотношение затрат к результату, конечно же останется, но способы расчета модернизируются.

Конечно, в цифровую эпоху возникает вопрос о возможности, способах и инструментах достижения желаемого воздействия на человека и предсказуемых для предприятия результатов с использованием уже Интернета, информационно-коммуникационных и цифровых технологий и инструментов, причем в масштабируемых размерах, т.е. массово.

Группы инструментов цифрового маркетинга и их характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1

Группы инструментов цифрового маркетинга и их характеристика

Группы ресурсов	Характеристика группы ресурсов	Инструменты
1	2	3
Внешние	Реклама на площадках, носителях и ресурсах, не принадлежащих предприятию (торговой сети), осуществляемая на платной договорной основе	На цифровых технологиях: телевидение, радио, подкасты, блоги, youtube (где концентрируются лидеры мнений); Рассылка контента: месенджеры; SMS-рассылка на телефоны; рассылка через электронную почту, как деловой канал связи, где маркетологом реализуется e-mail-маркетинг; Интерактивные экраны и табло в местах массового скопления людей (интерактивные площадки), являющиеся аналогом визуальной баннерной рекламы; Использование ресурса контекстной и медийной рекламы; Реализация партнерского маркетинга, партнерских программ, дающие большую конверсию по сравнению с обычной общей рекламой; Реклама на платформах, приложениях и играх.

Продолжение табл. 1

1	2	3
Собственные	Реклама на площадках (например, сайт, магазины и т.п.), принадлежащих предприятию (торговой сети)	SMM (Social Media Marketing), инструмент Интернет-маркетинга, использующий социальные сети как каналы для продвижения бренда торговой сети, роста целевой аудитории на основе отслеживания изменяющихся предпочтений целевой аудитории, а также трендов и форматов подачи контента; SEO (Search Engine Optimization) система мероприятий, направленная на внутреннюю и внешнюю оптимизацию, поднимающая позиции сайта; SEM (Search Engine Marketing), т.е. «поисковый маркетинг»/«поисковое продвижение», представляющий комплекс маркетинговых мероприятий в поисковых системах; позволяющих находить новых покупателей-пользователей; работать на перспективу, при условии поддержания актуальности контента.
Наработанные (органические)	Реклама в открытой и нативной форме, размещаемая на различных ресурсах, площадках и форумах, распространяющаяся «сарафанным» способом, имеющая целенаправленный характер, являющаяся результатом кропотливого труда маркетолога	Социальные сети, профессиональные сообщества и площадки, где обсуждаются «хвосты» сообщений, информации, рекламы, которые «нарабатываются» маркетологом через использование SEO, SMM и др., позволяющих информировать покупателя-пользователя и позиционировать определенные сформированной маркетинговой стратегией качества-преимущества торговой сети, поддерживая ее бренд.

Составлено автором по данным [8,10,11]

Проведенные нами ранее исследования свидетельствуют о целесообразности применения симбиотического подхода в цифровом маркетинге, позволяющего миксовать различные его виды и инструменты для достижения поставленных целей и решения конкретных задач, через воздействие на подсознание человека.

Практикой наработано множество видов маркетинга, однако, их инструменты целесообразно использовать под решаемую в

каждом конкретном случае задачу с учетом анализа особенностей целевой аудитории, для чего следует формировать соответствующие матрицы (например, вид маркетинга – матрица под решаемую задачу).

Покупателю должно быть «хорошо», т.е. интересно, легко, удобно, с его точки зрения «безопасно» использовать предлагаемый продукт (товар/услугу). Следовательно, чем меньше он (потребитель-покупатель) думает, тем легче управлять им и его действиями, реализуя их (действия) в скрытой или нативной форме; создавая условия, при которых у реципиента информации (потребителя-покупателя) становится меньше поводов думать/задумываться. Для этого маркетологам необходимо анализировать поведение потребителей-покупателей, их желания, и при необходимости осуществлять корректирующие воздействия (т.е. создавать «потребность», «спрос»); проводить исследования и массовые эксперименты и т.п., а в условиях цифровых возможностей это становится практически реализуемым при наличие соответствующих знаний. То есть, действительно, наступает эпоха, в которой знания – важнейшая ценность. В цифровую эпоху дается акцент на механизацию вообще, в том числе и в сфере маркетинга, что обуславливает и возникновение новых требований к профессии к маркетологам, их умениям и навыкам, компетенциям, способности разрабатывать долгосрочные медиа-стратегии для продвижения различных брендов (предприятий, продуктов – товаров/услуг). Бренды приобретают значимость, т.к. те, кто не бренд, просто затеряются в «просторах Интернета».

Так как появляются новые возможности, значит должны быть разработаны и новые модели, в том числе и относительно организации и управления маркетингом в цифровую эру. Подчеркнем, что все люди одинаково управляемые и подвержены манипулятивным воздействиям. Важной особенностью, требующей осмысления в новую эру цифровизации является то, что собственникам-руководителям придется постоянно учиться и думать. Руководитель должен быть лидером: знать больше, уметь больше, а не только формально занимать некое место – должность (иначе при благоприятных обстоятельствах он может быть оставлен на должности, но уже без собственности – хотя это утопия).

Если большинство или уже все процессы автоматизированы, то при помощи алгоритмов можно скрыто управлять и корпорациями (легко предвидеть их планы и возможные, а при проведении системного мониторинга и реальные стратегии на основе анализа видимых действий).

В подобных условиях, чтобы сохранить собственнику компании его собственность ему надо будет искать «умных» специалистов, лояльных, а лучше – преданных (например, делу, компании, что также становится проблемой). Следовательно, на новом уровне возникают новые задачи – есть новые возможности, но и есть ранее не возникавшие проблемы (которые также являются неизведанными, но требует превентивного обдумывания и упреждающих действий). Современные реалии таковы, что, действительно, побеждает не сильнейший, а самый приспособленный: ну не будет у слабых собственников ни предприятий, ни собственности – это неизбежный факт, основанный на законе эволюции.

Выводы. Современный маркетинг в цифровую эпоху становится невозможно выстраивать по старым методам и моделям, соответствующим эпохе «маркетинга по Котлеру», что связано с достижениями техники и новыми технологиями, соответствующими новому времени. Потребитель, он же пользователь-покупатель, становится пользуется различными устройствами, которые целесообразно также использовать предприятиям для коммуникации, для выстраивания взаимоотношений в условиях информационной избыточности и информационного «шума».

При этом особая значимость отводится персонализации, разработке новых подходов и моделей для привлечения внимания, удержания и стимулирование его действий, направленных на завершение сделки – покупке товара/услуги. Успех использования цифрового маркетинга зависит от институциональных, организационных и др. факторов в системе управления предприятием, требует углубления профессионализации от маркетологов.

Список использованных источников

1. Терещенко К.А. Основы розничной торговли: международный опыт в практических решениях / К.А. Терещенко. – М.: ООО «Изд-во Жигульского», ООО «Русское профессиональное изд-во», 2007. – 288 с.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга [пер. с англ. В.Б. Боброва] / под общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: прогресс, 1990. – 736с.
3. Делавинья С. Психология и экономика: результаты эмпирических исследований / С. Делавинья // Вопросы экономики. – 2011. – № 6. – С. 82-106.
4. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // THESIS, 1993. – Вып. 3. – [Электронный ресурс] http://ecsocman.hse.ru/data/629/779/1217/3_1_2simon.pdf
5. Фуколова Ю. Новая эра маркетинга / Harvard Business Review [сайт] 08.02.2018. – [Электронный ресурс] <https://hbr-russia.ru/marketing/tsifrovoy-marketing/a25041/>
6. Бхуптани М. RFID-технологии на службе вашего бизнеса / Маниш Бхуптани, Шахрам Морадпур; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 281с.
7. Возиянова Н.Ю. Преимущества цифровой среды в управлении брендами / Н.Ю. Возиянова, М.А. Гончаренко / Формирование геоэкономической стратегии развития региона в период пандемии коронавируса: коллективная монография, посвященная 55-летию образования экономического факультета Донецкого национального университета. Под общей редакцией О.Л. Некрасовой. Донецк, 2021. – С. 222-228.
8. Возиянова Н.Ю. Направления применения "блокчейн" в торговых сетях / Н.Ю. Возиянова, А.А. Попова // Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. – С. 90-93.
9. Германчук А.Н. Маркетинговое взаимодействие участников системы распределения товаров / А.Н. Германчук // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2021. – № 10. – С. 135-139.
10. Германчук А.Н. Совместное создание потребительской ценности как фактор роста онлайн-лояльности потребителей / А.Н. Германчук, М.В. Войтюк-Ченакал // Социально-экономическое и экологическое развитие приграничного региона: возможности и вызовы. Сборник трудов Международной научно-практической конференции. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Смоленский филиал. 2020. – С. 220-223.
11. Digital marketing: каналы и стратегия / iLION. – [Электронный ресурс] <https://ilion.digital/digital-marketing-effektivnoe-prodvizhenie-produktov-ili-uslug/>

12. Нативный [Электронный ресурс] <https://ru.wiktionary.org/wiki/>
13. Куликов Л.В. Гипнотическое состояние сознания как форма психического отражения / psyarticles.ru [Электронный ресурс] http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=447

УДК 330.47

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

**ГАЙДАРЬ Е.В.,
канд. экон. наук,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье охарактеризованы основные этапы промышленных революций, систематизированы функции современного информационного пространства и идентифицированы факторы, влияющие на развитие информационных систем и технологий в условиях цифровой трансформации социально-экономических систем, разработан комплекс актуальных цифровых инструментов (систем, продуктов, программных решений), которые могут быть использованы на предприятиях для решения ключевых задач оперативного управления в условиях цифровой трансформации бизнеса.

Ключевые слова: информационные системы, информационные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые инструменты, управленческие решения

MODERN INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS

**GAIDAR E.V.,
candidate of economics,
SO HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article describes the main stages of the main industrial revolutions, characterizes the main functions of the modern information space, identifies the